

AYOLLAR HAQ-HUQUQLARINI TIKLASH UCHUN KURASH

Alibekova Diyora Qobiljon qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti.

2- Stomatologiya fakulteti 1- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar, Falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Xudoyberganova Fotima Toshpo'latovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20321210>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda ayollar haq-huquqlarini tiklash uchun kurash masalasi paranji misolida tahlil qilinadi. Xususan, paranji kelib chiqish tarixi, diniy, madaniy va ijtimoiy jihatdan ayollar huquqlari bilan bog'liqligi, jadidlarning “Yangi ayol” g‘oyasini ilgari surishi, “Hujum” harakati davrida olib borilgan siyosatning mazmuni va ahamiyati, paranji yechilishidan keyingi o'zgarishlar va uning oqibatlarini keng yoritiladi. Bugungi kunda paranjisiz hayot va uning ayollarga bergan yengilliklari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ayollar huquqlari, Markaziy Osiyo, paranji, jadidlar, SSSR davri, “Hujum” harakati, ayollar masalasi, “Yangi” ayol, an'ana, madaniy qadriyatlar

Kirish

Ayol — borliqning ko‘zgusi, hayotning davomiyligini ta’minlovchi ilohiy mo‘jizadir. U o‘zida noziklik va metin-matonatni, cheksiz mehr va teran donolikni jamlagan xilqatdir. Ayollar jamiyatning muhim va ajralmas qismidir. Biroq tarix davomida ularning haq-huquqlari turli darajada cheklanishi kuzatilgan. Jumladan, Markaziy Osiyo hududida XX asr boshlarida, ayollar asosan, an'anaviy qarashlar doirasida yashagan, bu paytda ayollar orasida mashhur bo'lgan paranji libosi nafaqat tashqi ko‘rinish, balki ayollarning jamiyatdagi o'rnini belgilab beruvchi muhim omillardan bo‘lgan, ularning ijtimoiy faolligi turli ko‘rinishlarda cheklangan. Uni ustiga mamlakatdagi notinchlik va o'zga yurtga qaramlik masalasi ham ular hayotida chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Asosiy qism

Paranji uzoq tarixiy davr mobaynida, ayrim hududlarda kiyinish madaniyatining bir qismi sifatida shakllangan. U ko‘pincha hayo, ibo va diniy qadriyatlar bilan bog‘lab talqin qilingan. Biroq, diniy manbalarga nazar solsak, Islom dinida ayollarning kiyinishiga asosiy talab – hayo va odobni saqlashga qaratilgan bo‘lib, aniq bir shakldagi kiyim, jumladan, paranji majburiy tarzda belgilab qo'yilmagan. Islomda ayollarga o‘zini yopiq tutish ya'ni hijoblanish tavsiya etiladi, ammo bu turli xalqlarda turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'lgan. Paranji esa ko‘proq mahalliy urf-odat va an'analar mahsuli sifatida shakllangan bo‘lib, diniy majburiyat sifatida qat'iy belgilanmagan. Shuningdek, ayollar paranjida doimo yurishlari, uy ishlari hamda bola tarbiyasi bilan shug'ullanishlari shart edi. Ular ilm olish va savod chiqarish kabi ma'rifat ishlaridan yiroqda edilar. Bunday og'ir

tuzum, albatta, jadidlar nazaridan qolmadi. Jumladan XIX asr oxiri va XX asr boshlarida “Yangi ayol” loyihasi keng shakllandi. Bu davrda qrim-tatar mutafakkiri Ismoil Gasprinskiyning “Ayollar masalasi” haqidagi qarashlari o'zbek jadidlariga katta ta'sir ko'rsatdi. U: “ Millatning taraqqiyoti ayollarning ma'lumotli bo'lishiga bog'liq “ – degan g'oyani ilgari surdi . Shuningdek, 1916 - yilda Abdurauf Fitrat o'zining “Oila” nomli asarini yozdi. Bu asarda u oilada ayolning o'rni, tarbiya va kiyinish madaniyatini islomiy va zamonaviy nuqtai nazardan tushuntirib berdi. Jadidlar qizlar uchun maxsus maktablar ochishdi, Toshkentda “Munavvarqori” , Qo'qonda “Hamza” maktablari ochildi. Jadidlar uchun “Yangi ayol” bu birinchi navbatda bilimli ayol edi. Ular paranjini darrov yechishni shart deb bilishmagan, ular avval onglarni ochish , keyin yuzlarni ochish tarafdori edilar . Afsuski, Sovet hukumatining keskin va shoshqaloqlik bilan qilgan harakatlari , umuman olganda , ayollardan ishchi kuchi sifatida foydalanish ostidagi qarashlari jadidlar ilgari surgan g'oyani chippakka chiqardi.

Xususan, XX asrning 20-yillarida Markaziy Osiyoda Sovet hukumati tomonidan “Hujum” harakatining keskin boshlanishi mamlakat miqyosida ko'p noroziliklarga sabab bo'ldi. Hujum harakati — bu ayollarni shunchaki ozod qilish emas, balki ularni sovet tizimining itoatkor qismiga aylantirish uchun qilingan ijtimoiy jarrohlik amaliyoti edi. 1927-yil 8-mart kuni minglab ayollar o'z paranjilarini olovda yoqib, “ozodlik “ ramzi sifatida yuzlarini ochdilar. Shuningdek, Indiana Universitetining Markaziy Yevrosiyo tadqiqotlari bo'limi dotsenti , amerikalik olim va tarixchi Marianne Kamp o'zining “ The new woman in Uzbekistan “ nomli kitobida o'zbek ayollari haqida juda ko'p ma'lumotlarni keltirgan. “ O'zbek ayollari uchun paraji shunchaki yopinchiq emas , balki tashqi dunyodan himoya va ijtimoiy maqom ramzi edi . 1927- yil 8-martda paranjisini olovga otgan ayollar nafaqat matoni , balki asrlar davomida shakllangan hayot tarzini qurbon qilishdi. Ko'pchilik uchun bu ozodlik emas, balki begona ko'zlar oldida himoyasiz qolishdek qo'rqinchli tuyilgan “ — deb aytadi o'z kitobida. Hujum harakati oilalar ichiga nifoq solmasdan qo'ymadi. Erkaklar bir tomondan hukumatning “xotiningni yechtir” degan buyrug'i, ikkinchi tomondan mahalla- ko'yning “xotiningni yuzini ochma” degan bosimi ostida qolishdi . Bu ziddiyatlar natijasida minglab o'zbek ayollari o'z yaqinlari tomonidan “nomus” sabab qurbon qilindi. Jumladan, O'zbekistonda 2,5 mingdan ortiq paraji tashlagan ayollar o'ldirilgani ko'rsatilgan. Hujum harakati keyingi bosqichlarida ayollarni og'ir ishlarga jalb qilish yotardi. Ayollar g'isht tashish , terish va duradgorlikni uddalaydi , deb xulosa qilingan. 1931- yili chop qilingan “Paranjilar yonmoqda” kitobida metalni qayta ishlash sanoatidagi 10 ming ishchining 15 foizi , 7 ming haydovchining 50 foizi , 27 ming traktorining 20 mingtasi xotin-qizlar edi – deb ta'kidlangan.

Ammo bizning o'zbek ayollari bunday og'ir vaziyatdan chiqib ketishni ham uddalashdi. Ular “simvolik” kiyinish uslubini amalda qo'llashdi. Bunda ular ko'chaga chiqishda paranjini yechishgan lekin uning o'rniga katta ro'mollar o'rashgan yoki sochlarini butunlay yopib yurishgan. Bu ko'rinish ularga ham zamonaviy , ham iffatli ko'rinish imkonini bergan. Keyinchalik ayollar o'zlarini bilim va kasb orqali isbotlash tizimiga o'tishdi. Ayollarning bir qismi o'z huquqlarini himoya qilishning eng yaxshi yo'li — o'qituvchi, hamshira yoki shifokor bo'lish deb bilishgan. Ular jamiyatga foyda keltira boshlagach , hatto, eng konservativ erkaklar ham ularning paranjisiz yurishiga ko'na

boshladilar ya'ni mehnat va ilm ayollarni ijtimoiy tazyiqdan olib chiqqan. Ayollar faqat oila ichida qolib ketmaslik uchun davlat tomonidan ochilgan “ Xotin-qizlar bo'limlari “ ga birlashishgan. U yerda ular bir-birlariga dalda berishgan, o'z haq-huquqlarini o'rganishgan. Bu esa ayollarning jamoaviy birdamligi edi. Keling, mana shunday yuksak jasoratli o'zbek ayollaridan birini ko'rib chiqamiz:

Tojixon Shodiyeva — o'zgarish va qat'iyat timsoli , o'lim tahdidlariga qaramay ayollar huquqlari uchun kurashgan “ Inqilob qizi “ . Tojixon juda yoshligida chamasi 11-12 yoshligida o'zidan ancha katta kishiga xotinlikka beriladi . U 1920- yillarning o'rtalarida paranjisini yechib Farg'ona vodiysida ayollar ozodligi harakatiga boshchilik qilgan . “ Yangi yo'l “ jurnali muharriri bo'lib ishlagan. Ahamiyatli jihati shundaki, u paranjili ayollar uchun qishloqlarda maxsus maktablar tashkil qilgan. Uning hayoti “ Zo'ravonlik va qullikdan , bilimli rahbarlikka o'tish “ ning yaqqol timsoli edi. Yana shunday jasoratli va bilimli o'zbek ayollariga Jahon Obidova, Tursunoy Saidazimova , Xadicha Sulaymonova hamda bir qancha bilim olish va rivojlanish uchun harakatda bo'lgan oddiy xalq ayollarini ham aytishimiz mumkin. Shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, o'zbek ayollari “Hujum” fojiasidan shunchaki qurbon sifatida emas, balki o'zligini zamonaviylik bilan uyg'unlashtira olgan kuchli shaxslar sifatida chiqib kelishgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning “Endi mamlakatimizda ayollarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha yondashuvlar ham tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Jumladan, ehtiyojmand ayollarga zarur sharoitlar yaratish, xotin-qizlar salomatligini tiklash va muhofaza qilish, ayniqsa, qishloq joylarda yashaydigan ayollarning kasb-hunar egallashiga ko'maklashish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha muhim tadbirlar amalga oshiriladi” degan so'zlari har bir xotin-qizni ruhlantirib, yangi marralar sari undaydi. Unda aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlod tug'ilishi hamda tarbiyalanishini yaxshilash bo'yicha erishilgan yutuqlar bilan birgalikda yaqin istiqbolda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan topshiriq va ko'rsatmalar berilgani meni ham tibbiyot xodimi, ham deputat, ham ayol sifatida xursand qildi.

Bugungi kunda o'zbek ayollari — ham milliy qadriyatlarga , ham zamonaviy ilm-fanga tayanadigan yuksak salohiyat egalaridir. Jumladan, ayollar huquqlarini , erkinliklari va farovonliklarini ta'minlash maqsadida bir qancha qonunlar qabul qilingan :

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari” to'g'risidagi qonun . (2019)

“Himoya” orderi . Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar uchun ichki ishlar organlari tomonidan beriladigan order.

“Zo'ravonlik uchun jinoiy javobgarlik” (2023) Oilaviy (maishiy) zo'ravonlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik qat'iylashtirildi. Ayol kishiga nisbatan qilingan har qanday tazyiq qonun doirasida keskin jazolanadi.

Shuningdek, vatanimiz ayollari jamiyatning barcha sohalarida faol ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining qariyb 33 foizini ayollar tashkil etadi. OTM larga qabul qilishda xotin-qizlar uchun alohida grand kvotalari ajratilgan. Hozirda talabalarning qariyb yarmi qizlardir. Kichik va o'rta biznes subyektlarining 35- 40 foizi ayollar tomonidan boshqarilmoqda. Ro'mol va hijob

masalasi qonuniy erkinlik joriy etilgan. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar” to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunda fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida (jumladan, hijobda) yurishini taqiqlovchi norma chiqarib tashlandi. Jamoat joylarida hijobda yurishga huquqiy taqiq yo'q.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat o'zbek ayollari balki, qardosh xalqlarimiz ayollarini ham boshidan juda og'ir kunlar o'tdi. Paranj bu — bir tomondan Markaziy Osiyo ayollarining sirli va an'anaga asoslangan libosi bo'lsa, ikkinchi tomondan ijtimoiy cheklov ham edi. Lekin yuksak jasorati va maqtovga sazovor aql-idroki bilan ayollarimiz, ham iffatini saqlab qolishni, ham rivojlanishni uddasidan chiqishdi. Bu esa o'z navbatida, “Ayol kishi — jaholatni yenguvchi asosiy kuch ekanligidan dalolat” beradi. Shuningdek, dinimizda ham ayollarga hurmatda bo'lish, ularning haq-huquqlarini himoya qilib yashash targ'ib etiladi. Shu bois, bugungi kunda ayollar huquqlarini ta'minlashda ularning erkin tanlovi, qadriyatlar va diniy e'tiqodiga hurmat bilan yondashish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Mirziyoyev Sh.M. buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.O'zbekiston 2017/ 117-156 ,
“O'zbekiston yangi tarixi” (2-kitob) , Sovet mustamlakachiligi davri
- Dilorom Alimova “ Ayollar masalasi: O'tmish va bugun”
- Marianne Kamp “ The new woman in Uzbekistan “ . “ Islam Modernity and Unveiling Under Communism “
- Adham Ashirov “O'zbek xalqi etnologiyasi “
Худойбергенова, П. Т., and С. С. Шарипов. "МИЛЛИЙ ҒОЯ ХУСУСИДА ҚИСҚАЧА МУЛОҲАЗАЛАР." *Бюллетень педагогов нового Узбекистана* 1.5 (2023): 5-8.
- Худайбергенова П. Т. ОБРАЗ МАВЛОНО ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ВОСТОКА И МУСУЛЬМАНСКОЙ БИОЭТИКИ //Гуманитарный трактат. – 2018. – №. 33. – С. 28-30.
- Khudaybergenova, P. T. "UZBEKISTAN: ETHNO CULTURAL IDENTITY AND TOLERANCE UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION." *Социосфера* 4-2 (2013): 52-54.
- Ислом.уз